

□ দলিল : পত্নীগাল

পত্নীগালে নির্বাচনের ফল সম্পর্কে

পত্নীগাল কমিউনিস্ট পার্টি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

১২শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ এবং নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক মূল কাঠামোর বিবেচনা করেছে। পি সি পি-র জন্য এই মুহূর্তের কাজের প্রধান উদ্যোগগুলিকে ঠিক করা হয় এবং সাধারণ প্রচার অভিযানের মূল স্লোগানের “হ্যাঁ, একটি বলিষ্ঠতর পি সি পি সম্ভব” অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পাটিকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়।

(১) গত রবিবারের নির্বাচনে পি সি পি-র প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে দুটি অর্জিত সাফল্যের উপর পি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি আলোকপাত করতে চায় এবং জোর দিতে চায়। এই দুটি লক্ষ্য হলো : ব্রড ডেমোক্রাটিক কোয়ালিশন (সি ডি ইউ) বিস্তৃত গণতান্ত্রিক জোটের ভোটের সংখ্যা ও নির্বাচন অভিব্যক্তিকে বৃদ্ধি করা এবং জোটের নির্বাচনের মাধ্যমে দক্ষিণপন্থী পাটিগুলির পরাজয় সুনিশ্চিত করা।

(২) সি ডি ইউ-র ফলাফল পত্নীগালের প্রধান ভূগণ্ডের সমস্ত জেলায় ও স্বশাসিত অঞ্চলগুলিতে (মাডেইবা, এ্যাপোরস) ভোটের সংখ্যার ইতিবাচক বৃদ্ধি এটা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার উপর জোর দিতে হবে। এটা বিশেষ করে অর্থবহ এই কারণে যে সি ডি ইউ তৃতীয় বৃহত্তম নির্বাচনী শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং নির্বাচিত সাংসদের সংখ্যা ১২ থেকে ১৪তে বাড়িয়ে, সাংসদে তার প্রতিনিধিত্ব জোরালো করতে পেরেছে। সেতুবালে একজন সাংসদ পরাজিত (বহু ভোটের বাবদানে) হওয়া সত্ত্বেও, লিসবনে একজন সাংসদ ওপোর্টোর জন্য একজন দ্বিতীয় সাংসদ এবং ব্রাগা থেকে একজন সাংসদের নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টির তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

সি ডি ইউ-র ফলাফল সমগ্র ভোটের ৭-৫ শতাংশ ও ৪ লক্ষ ৩২ হাজারের বেশি ভোট, ভোট বেড়েছে প্রায় ৫৪ হাজারের বেশি। অতীতের নির্বাচনের ক্ষতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতমুখী পরিবর্তন। পি সি পি ও সি ডি ইউ-র ক্ষতি অপরিবর্তনযোগ্য এই চটজলদি ভবিষ্যৎবাণী কেউ কেউ করেছিলেন এই নির্বাচনের ফলাফল এই ধারণা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টাদের ভুল প্রমাণ করেছে।

দেশের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও বলিষ্ঠ নির্বাচনী অবদান সুনিশ্চিত করা। সি ডি ইউ-র ফলাফল অবশ্য তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই ফলাফল একটি শক্তিশালী উপাদান। এই উপাদান সি ডি ইউ-র ভবিষ্যৎ ভূমিকা ও কার্যক্রমকে দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করবে।

প্রতিটি পত্নীগাঁজ নারী ও পুরুষ, যারা সি ডি ইউ-কে ভোট দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের কাছে অঙ্গীকার করেছে যে, এখন থেকে, অতীতের মতোই, পার্টি তার শপথকে

সম্মান করবে ও রক্ষা করবে। আপনাদের স্বার্থ, অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে রিপাবলিকের সংসদে ও সংসদের বাইরে কাজ করে যাওয়ার নিশ্চয়তা আমরা দিচ্ছি।

(৩) দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির পরাজয়, অতীতের সরকারগুলির নীতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিকতাকেই প্রমাণ করে। পি এস ডি ও সি ডি এস/পি পি সরকারের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সমাপ্তি ঘটানোর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দ্রুত নির্বাচনের দাবির সঠিকতা প্রমাণ করে এই পরাজয়।

এই পার্টিগুলির পরাজয় এবং বিশেষ করে পরাজয়ের মাত্রা পি এস ডি'-র সবচেয়ে খারাপ ফলাফল, সি ডি এস/পি পি'-র ভোট হ্রাস এবং যুক্তভাবে এই দুই পার্টি হারিয়েছে ১২ শতাংশ পয়েন্টের বেশি; আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি আজ পর্যন্ত নিম্নতম নির্বাচনী ফললাভ করেছে। গত তিন বছরে ডুরাওবারোসো, সানটানালোপস এবং পাউলো পরটাস সরকারের নীতিগুলি বিশাল অংশের পর্তুগীজ জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের সামাজিক সমর্থনের ক্ষয় হয়েছিল এই নির্বাচনী ফলাফল সেটাই প্রমাণ করেছে।

এই নির্বাচন থেকে রাজনৈতিক সমাধান ও বিরুদ্ধগুলি যেভাবেই উঠে আসুক না কেন, পি সি পি'-র কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমজীবী নারী ও পুরুষদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, শুভেচ্ছা প্রসারিত করছে সমস্ত পর্তুগীজ নারী ও পুরুষকে যারা তাঁদের সংগ্রামের মাধ্যমে পি এস ডি ও সি ডি এস-এর অন্যায্য ও সর্বনাশা নীতিগুলির বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

(৪) পি এস ডি সরকারগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভকে পূর্জি করে ও এই নির্বাচন-প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন, এরকম একটি মিথ্যা ধারণার পরিবর্তনে উপকৃত হয়ে, পর্তুগীজ সোস্যালিস্ট পার্টি (পি এস) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দেশের পরিস্থিতি যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দাবি করেছে, তারজন্য এই বিজয় অনেকটা কম ইতিবাচক উপকরণকে উপস্থাপিত করেছে।

যদিও এটা সত্য যে, পি এস ডি ও সি ডি এস/পি পি'-কে ক্ষমতাচ্যুত করা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সুনিশ্চিত করার ইচ্ছা থেকেই হাজার হাজার নির্বাচক পি এস-কে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। চূড়ান্ত ফল অনেকেই যে আশঙ্কা করেছিলেন, সেই রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর কাজকে সুনিশ্চিত করার দিক থেকে বহুদূরে— এই বিষয়টির উপর পি সি পি বারবার জোর দিচ্ছে।

যদিও পি এস সরকারের গঠন প্রকৃতি ও কর্মসূচী যা সোস্যালিস্ট পার্টি (পি এস) উপস্থিত করবে, তার জন্য অপেক্ষা করা দরকার, তাহলেও এটা সত্য যে, পি এস-র নিজস্ব বিবেচনামত চলার অধিকার আছে এবং তারা বামপন্থীদের সাথে এক বিন্দুতে মিলিত হবার ও মৈত্রিক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অধিকাংশ পর্তুগীজ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝায় না করে, পি এস বিরুদ্ধসমূহ ও কর্মসূচীগুলি গ্রহণ করতে পারে—উদ্বেগের কথা হচ্ছে এটাই।

(৫) এই নির্বাচনে যা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেই পরিবর্তনের সোচ্চার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পি সি পি রিপাবলিকের সংসদের ভিতরে ও বাইরে পর্তুগীজ জনগণের ব্যক্ত পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করবে।

পার্টির কর্মতৎপরতা ও নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, সামাজিক অধিকারগুলির রক্ষার জন্য, পর্তুগীজ জনগণের উন্নতমানের জীবনযাত্রার জন্য, জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা রক্ষার জন্য ও শান্তি ও সহযোগিতার সার্বভৌম বিদেশনীতি দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরার জন্য একটি কার্যক্রমের ধারা অনুসরণে তার দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতি পুনরায় শপথ গ্রহণ করেছে পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি পি)।

দেশের প্রতি ও সারা আমাদের প্রতি আস্থাভাজন করেছেন, তাদের সবার জন্যে আমাদের

শপথগুলিকে সম্মান জানিয়ে, পি সি পি রিপাবলিকের সংসদের অধিবেশনের শুরুতেই শ্রম আইন প্রস্তাবগুচ্ছ বাতিল, পেনশনের মধ্যবর্তীকালীন বৃদ্ধিকরণ ও জাতীয় ন্যূনতম মজুরির জন্য ও গর্ভপাতকে শাস্তিযোগ্য না করার জন্য বিলগুলি পেশ করবে। পাশাপাশি, নিরাপত্তা অনুচ্ছেদ (চুক্তির উপর) সক্রিয়করণ, বস্ত্রশিল্প বাণিজ্যের উদারীকরণ, 'স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন' চুক্তি বদলে একটি সমঝোতা করা যা সক্ষম করবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের নীতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটি প্রকৃত মতের মিলন এইসব বিষয়গুলির উপর পি সি পি খসড়া প্রস্তাব পেশ করবে। অধিকন্তু, পরবর্তী বাজেট আলোচনার সময় আমরা বৃহত্তর আর্থিক বিচারের জন্য প্রস্তাবগুলি পেশ করব।

(৬) বি ইউ (বামগোষ্ঠী) প্রাপ্ত ফলাফল তাৎপর্যমণ্ডিত নির্বাচনী অগ্রগতিকে চিহ্নিত করেছে এবং সি ডি ইউ'র নির্বাচনী বৃদ্ধিকে হিসাবের মধ্যে নিলে, এটাই প্রমাণিত হবে যে এই পার্টি প্রধানত সেইসব ডেটারদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে, যারা দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি ও পি এস'-র উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই পার্টির ভোট বহু ভোটারের পরিবর্তনের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(৭) পি সি পি'-র কেন্দ্রীয় কমিটি হাজার হাজার পার্টি সদস্য ও জে সি পি সদস্যদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সদস্যরা, ইকোলজিকাল পার্টি 'দি গ্রিনস', গণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ (অ্যাসোসিয়েশন) থেকে ও নির্দলদের সঙ্গে থেকে তাদের বিকল্পহীন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সারাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন ধারার সন্ধানের কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সমাবেশ ঘটানোর জন্য সি ডি ইউ'-র উদ্যোগে সপ্তাহের পর সপ্তাহব্যাপী প্রচার অভিযান ও নির্বাচনী ফলাফল ইতোমধ্যেই সাফল্য অর্জন করেছে। এই সফলতা এমন এক শক্তিকে জোরের সাথে হাজির করেছে যা শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের স্বার্থগুলির সাথে একাত্ম হয়েছে। যে শক্তি তাদের উদ্বোধকে উপলব্ধি করে উন্নততর, আরও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের স্বপ্নের অংশীদার করার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দী পরবর্তী সময়ে সি ডি ইউ'-র নির্বাচনী ফলাফল এবং বিশেষ করে, সি ডি ইউ'-র প্রস্তাবগুলি ও কর্মতৎপরতার পক্ষে বর্তমান সমর্থন; নতুন নীতি প্রণয়নে, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় ও আরও ন্যায্য সংগ্রাম ও সার্বভৌম পর্জুগালের জন্য সংগ্রাম ও কার্যক্রমের প্রতি নিষ্ঠা ও আস্থার বলিষ্ঠ পরিণতি।

(৮) শান্তির মূল্যবোধ, বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষাকারী বিদেশনীতির জন্য সংগ্রামের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষতিকারক নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের রণনীতির কাছে লজ্জাজনক নীতি স্বীকারের অবসান হলো জনগণের ও দেশের বহু সমস্যা সমাধানের একটি মৌলিক শর্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ইউরোপ সফরের দিকে কেন্দ্রীয় কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সফরের পারিপার্শ্বিকতা ও ঘোষণা লক্ষ্য গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ উদ্ভূত 'উত্তরণ অবসান' করার ও 'ট্রান্স অটোলাটিক বন্ধনগুলি' শক্তিশালী করার ইচ্ছা ঘোষণা করেই বৃশ প্রশাসন তার আগ্রাসী নীতির বিরোধিতাকে নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে এগোতে চাইছে, ন্যাটোকে শক্তিশালী করতে চাইছে এবং এসবের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মহাশক্তির দেশগুলির সহায়তায় তার যুদ্ধ ও এই গ্রহের উপর আধিপত্যবাদের নীতিকে অব্যাহত রাখতে চাইছে।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এবং এখন 'স্বাধীনতার বিস্তার' এই উন্নাসিক পর্দার আড়ালে, ইরাকে দখলদারী সংহত করা ও প্যালেস্টাইনের প্রতিরোধকে নিষ্ক্রিয় করার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য' রণনীতি পুনরায় চালু করতে চাইছে। ইরান, সিরিয়া ও গণতান্ত্রিক কোরিয়াকে প্রকাশ্যে ভয় দেখাচ্ছে এবং তাদের অস্থিতিশীল করার মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। রাইস ও রামস্ফিল্ডের পর বুশের সফর এবং ন্যাটো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ

সম্মেলনগুলি ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসুবিধাগুলির সমাধান করতে চাইছে। এটা করতে গিয়ে প্রকৃত দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলি যা দুটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরোধিতা করে, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বুশের বক্তব্য অনুযায়ী 'এক নতুন ট্রাণ্স আটলান্টিক রণনীতির জন্য এক বিশাল চুক্তি' সম্পাদন করার অপচেষ্টা চলছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিসন্ধি দ্বন্দ্বগুলির কারণে হোঁচট খাবে এবং পর্তুগীজ জনগণসহ অন্যান্য সকল দেশের জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। ২০শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তৎপর্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে পারবে এমন এক নতুন সরকার হস্তক্ষেপের নীতি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারবে না এবং ইরাক, আফগানিস্তান ও বিশ্বের অন্য কোন অংশে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রণনীতির সাথে পর্তুগালকে জড়াবে না।

একথা মনে রেখে, পি সি পি'-র কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের ও পর্তুগীজ জনগণকে 'ইরাক-দখল-যুদ্ধ' শুরুর দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। ঐ বিক্ষোভ সমাবেশ ইরাক থেকে দখলদারী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার ও ইরাকী জনগণকে তাদের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাবে।

(৯) পি সি পি'-র কেন্দ্রীয় কমিটি ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ৩০ বছর উদযাপিত হবে এবার। নারীদের অধিকারগুলি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরার জন্য এই উদযাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শ্রমিকদের ও পর্তুগীজ জনগণের সমস্যাসমূহ, তাদের প্রাণ্য ও দাবিগুলি যা তাদের উদ্দিগ্ন ও প্রভাবান্বিত করে এই সমস্ত বিষয় আমাদের কর্মতৎপরতায় ও সংগ্রামের মাধ্যমে সঠিকরূপে প্রকাশ করার গুরুত্বের উপর পি সি পি'-র কেন্দ্রীয় কমিটি গুরুত্ব দিচ্ছে।

আশু কর্তব্য হিসাবে আঞ্চলিক সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতির উপর আরও বেশি নজর দেওয়ার জন্য সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামী শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছে। সি ডি ইউ'-র প্রস্তাবগুলি ও পরিকল্পনাগুলির প্রতি বর্তমান গতিশীল সমর্থন ও লাগাতারভাবে মানুষের দরদ বজায় রাখার জন্য ও আসন্ন অক্টোবরের নির্বাচনে তাকে আরও প্রসারিত করাকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নির্ণায়ক নজর ও অঙ্গীকার। আরও শক্তিশালী পাটির জন্য সপ্তদশ কংগ্রেসের নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করতে নতুন চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার উপর কেন্দ্রীয় কমিটি গুরুত্ব দিচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফলের উপর বিতর্ক করার জমা, বিপুল সংখ্যায় পূর্ণ অধিবেশন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর কমিটি জোর দিচ্ছে। সেপ্টেম্বরের ২, ৩, ৪ তারিখে যে আভান্তেল (AVANTE!) উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তাতে পার্টি সংগঠনগুলির অংশগ্রহণ ও জমায়েত করার জন্য কমিটি অনুরোধ করছে। এছাড়াও পার্টির ৮৪তম বার্ষিকীতে সমস্ত স্তরে অনুষ্ঠান সংগঠিত করা, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবগুলি, আদর্শ ও পরিকল্পনাগুলিকে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর কেন্দ্রীয় কমিটি গুরুত্ব আরোপ করছে।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৫